

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444725>

УДК 34.096

ПРОБЛЕМЫ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

А.И. Камилянова,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»

Г.Е. Галева,

научный руководитель,

ст. преп.,

Институт права, БашГУ,

г. Уфа

Аннотация: В данной статье анализируются проблемы применения досудебного порядка урегулирования спора в обязательном порядке. Рассмотрение актуального вопроса применения данного порядка в арбитражном процессе. Исследуется проблема применения досудебного урегулирования дела по выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Целесообразность данного подхода в законодательстве. Ставится вопрос о расширении перечня дел, по которым допускается не проводить досудебное (претензионное) урегулирование спора.

Ключевые слова: досудебный порядок, арбитражный процесс, мирное урегулирование спора, претензия, исковое заявление, предъявление требований

PROBLEMS OF PRE-TRIAL DISPUTE SETTLEMENT IN THE ARBITRATION PROCEDURE

A.I. Kamilyanova,

3rd year student, ex. "Jurisprudence"

G.E. Galeeva,

scientific director,

Art. Rev.,

Institute of Law, Bashkir State University,

Ufa

Resume: This article analyzes the problems of applying the pre-trial procedure for resolving disputes without fail. Consideration of the topical issue of the application of this procedure in the arbitration process. The problem of application of pre-trial settlement of the case on the issue of a writ of execution for the compulsory execution of an arbitration court's decision is investigated. The expediency of this approach in the legislation. The question is raised about expanding the list of cases in which it is allowed not to conduct pre-trial (claim) dispute settlement.

Keywords: pre-trial order, arbitration process, peaceful settlement of a dispute, claim, statement of claim, presentation of claims

В 2016 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». Впоследствии этого на практике было выявлено много проблем в связи с урегулированием споров в порядке досудебного урегулирования. Из-за изменений, которые были внесены в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано, что обязателен претензионный порядок урегулирования спора, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, который регулирует правоотношения между сторонами, по которым у сторон и возник спор. Имеется в ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса и исключения. Например, по таким делам, как: «об установлении фактов, имеющих юридическое значение, делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, делам о несостоятельности (банкротстве), делам по корпоративным спорам, делам о защите прав и законных интересов группы лиц, делам приказного производства, делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов, делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, а также, если иное не предусмотрено законом, при обращении в арбитражный суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» [1].

Для начала разберем, что такое досудебный или как его еще называют претензионный порядок урегулирования споров. Банников Р.Ю. говорит об этом понятии очень емко: «досудебный порядок» указывает лишь

на период разрешения спора о праве – до суда» [2]. Также высказывается Носырева Е.И.: «она является исключительно досудебной в том смысле, что использование претензионного порядка возможно только до обращения в суд» [3]. Таким образом, обращаясь к более обширному определению М.Е. Медниковой, кандидата юридических наук, можно понять, что: «досудебное урегулирование экономических споров, вытекающих из гражданских и публичных правоотношений, как форма защиты права представляет собой совокупность фиксируемых в письменной форме правовых средств и способов урегулирования экономических споров и иных дел, возникающих из предпринимательской и иной экономической деятельности, обращение к которым на основании закона или гражданско-правового договора является для субъекта, ставшего стороной правового спора, обязательным до обращения в арбитражный суд» [4].

Так как досудебное урегулирование спора является обязательным, то факт проведения данной процедуры проверяется судебной инстанцией, а точнее самим арбитражным судом. Суд принимает к своему производству только то исковое заявление, в котором есть информация о том, что истец соблюдал досудебный порядок урегулирования спора. Также суд проверяет, прилагаются ли к исковому заявлению документы, в которых отражено соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора. Таким образом, арбитражные суды досконально проводят проверку на наличие в деле самой претензии истца, а также документы о вручении или направлении претензии ответчику, а после возбуждает производство по делу. Последствиями, если истец не соблюдал досудебный порядок урегулирования спора и не может представить доказательства данной процедуры, то это возвращение арбитражным судом искового заявления истцу. Что является очень интересным, ведь: «закон связывает соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора лишь с фактом направления в адрес ответчика соответствующей претензии. Фактическое неполучение ответчиком претензии при этом не является основанием для признания досудебного порядка не соблюденным» [5].

Для чего законодатель сделал досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров обязательным? Данный порядок осуществляет примирительную функцию. Бакулин А.Ф. и Смирнов Н.Н. подметили, что: «в современных условиях субъекты предпринимательской деятельности должны быть ориентированы законодательством на мирное, связанное с взаимными уступками разрешение договорных и иных правовых конфликтов. Тогда предметом судебных разбирательств станут по-настоящему сложные юридические конфликты, требующие вмешательства судебной власти» [6]. Также совершается функция доказывания, так как претензия подтверждает предъявление истцом требования к ответчику, а

ответ на нее отражает позицию ответчика в отношении данного требования. Из-за этого в арбитражном процессе досудебный порядок имеет свойство обязательности, что «обеспечивается угрозой неполучения судебной защиты» [7].

В рамках урегулирования требований в досудебном производстве по спору истец направляет ответчику претензию (требование) об урегулировании возникшего между ними спора. Данный документ должен содержать требования, а также обстоятельства, на которых основаны требования, и иную информацию, необходимую для разрешения спора.

Претензия не имеет четко сформулированной формы, установленной законодательством. То есть она может быть в произвольной форме, исходя из характера оспариваемого правоотношения, а также условий договора и других обстоятельств спора, возникшего между сторонами. Он подписывается физическим лицом, которое осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность, руководителем организации или уполномоченным доверенностью представителем. К заявлению должны быть приложены документы, которые являются необходимыми для его рассмотрения, подтверждающие претензию заявителя и их отсутствие у его контрагента.

Суть данного подхода законодателя ясна, но встает вопрос. Во всех ли спорных правоотношениях необходим досудебный порядок урегулирования спора? Например, направление требований не обязательно для дел об оспаривании решений третейских судов, но по делам о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда претензионный порядок сохраняется. На практике этот вопрос решается двойственно. Некоторые суды не требуют, чтобы досудебный порядок был соблюден, а другие возвращают заявления обратно по делам о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда. Так как дела о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда не входят в список исключений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Разностороннее применение норм несет только отрицательные последствия.

Верховный Суд определил дальнейшее применение данной нормы о досудебном урегулировании споров о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда арбитражными судами в обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 2017 г. указано следующее: «такой порядок ведет к более быстрому и взаимовыгодному разрешению возникших разногласий и споров. В данном случае от возможности досудебного урегулирования спора стороны

отказались уже при фактическом иницировании третейского разбирательства» [8].

Учитывая правовую природу досудебного урегулирования споров как способа разрешения спора, задачей которого является избежание судебного разбирательства, такой порядок не должен применяться в моменты обращения в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда. Если же применяется, то последствием будет необоснованное увеличение срока рассмотрения требования истца о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда, а также возложение на него процессуальных обязанностей.

Таким образом, можно обоснованно говорить о дополнении в перечень дел в ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса также дело о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Список литературы

[1] Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; от 24.07.2002 N 95-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения: 22.11.2020).

[2] Баников Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров. / Р.Ю. Баников; науч. ред. В.В. Янков. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 223 с.

[3] Носырева Е.И. Концепция претензионного порядка урегулирования споров в трудах советского периода и ее современное значение. / Е.И. Носырева. // КиберЛенинка-научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-pretenzionnogo-poryadka-uregulirovaniya-sporov-v-trudah-sovetskogo-perioda-i-ee-sovremennoe-znachenie> (дата обращения: 23.11.2020).

[4] Медникова М.Е. Досудебное урегулирование споров в сфере экономической деятельности: проблемы теории и судебной практики: автореф. дис. канд. юрид. наук. / М.Е. Медникова. – Саратов, 2007. – 26 с.

[5] Кириченко С.В. Претензионный порядок урегулирования спора в арбитражном процессе: проблемы применения и направления развития. / С.В. Кириченко, А.Б. Шумилина. // КиберЛенинка-научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pretzionnyy-poryadok-uregulirovaniya-spora-v-arbitrazhnom-protseste-problemy-primeneniya-i-napravleniya-razvitiya>. (дата обращения: 23.11.2020).

[6] Бакулин А.Ф., Смирнов Н.Н. Новый досудебный порядок урегулирования гражданско-правовых споров. / А.Ф. Бакулин, Н.Н. Смирнов. // КиберЛенинка-научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-dosudebnyy-poryadok-uregulirovaniya-grazhdansko-pravovyh-sporov>. (дата обращения: 23.11.2020).

[7] Каллистратова Р.Ф. Правовая природа обязательного претензионного порядка и его влияние на развитие спора в суде. / Р.Ф. Каллистратова, М.Е. Поскребнев, Д.А. Холопова. // Арбитраж. и гражд. процесс. – 2016. № 4. 3-10 с.

[8] «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219925/217775b31796ca65b1a82bb538ac491ff543ff88/. (дата обращения: 22.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Arbitration Procedure Code of the Russian Federation; from 24.07.2002 N 95-FZ (last edition) // ConsultantPlus. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (date of access: 22.11.2020).

[2] Bannikov R.Yu. Pre-trial dispute settlement procedure. / R.Yu. Bannikov; scientific. ed. V.V. Yarkov. - M.: Infotropic Media, 2012. – 223 p.

[3] Nosyreva E.I. The concept of the claim procedure for the settlement of disputes in the writings of the Soviet period and its modern significance. / E.I. Nosyreva. // CyberLeninka-scientific electronic library. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-pretenzionnogo-poryadka-uregulirovaniya-sporov-v-trudah-sovetskogo-perioda-i-ee-sovremennoe-znachenie> (date of access: 23.11.2020).

[4] M.E. Mednikova Pre-trial settlement of disputes in the field of economic activity: problems of theory and judicial practice: author. dis. Cand. jurid. sciences. / M.E. Mednikova. - Saratov, 2007. – 26 p.

[5] Kirichenko S.V. The claim procedure for the settlement of disputes in the arbitration process: problems of application and directions of development. / S.V. Kirichenko, A.B. Shumilina. // CyberLeninka-scientific electronic library. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pretenzionnyy-poryadok-uregulirovaniya-spora-v-arbitrazhnom-protseste-problemy-primeneniya-i-napravleniya-razvitiya>. (date of access: 23.11.2020).

[6] Bakulin A.F., Smirnov N.N. New pre-trial procedure for the settlement of civil disputes. / A.F. Bakulin, N.N. Smirnov. // CyberLeninka-scientific electronic library. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novyy->

dosudebnyy-poryadok-uregulirovaniya-grazhdansko-pravovyh-sporov. (date of access: 23.11.2020).

[7] Kallistratova R.F. The legal nature of a mandatory claim procedure and its impact on the development of a dispute in court. / R.F. Kallistratova, M.E. Poskrebnev, D.A. Kholopova. // Arbitration. and citizen process. - 2016. No. 4. 3-10 p.

[8] "Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 3 (2017)" (approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on 12.07.2017) // ConsultantPlus [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219925/217775b31796ca65b1a82bb538ac491ff543ff88/. (date of access: 22.11.2020).

© А.И. Камилянова, 2020

Поступила в редакцию 5.11.2020
Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Камилянова А.И. Проблемы досудебного урегулирования спора в арбитражном процессе // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 172-178. URL: <https://ip-journal.ru/>